

ПРИКАЗКАТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ¹

Диляна Николова

STORYTELLING IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

DILYANA NIKOLOVA

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.”

Albert Einstein

Abstract: *Learning English can be easy and amazing with storytelling. This is the best way to develop listening and speaking skills. Stories and tales help children memorize the new vocabulary with pictures and games, through repetition in interesting context.*

Keywords: *tales and stories, vocabulary, games, pictures, words*

Приказката е едно от най-ярките средства за въздействие върху децата. Тя открива пред детето удивителен свят, изпълнен с вълшебства, стимулира мисленето и въображението на детето. От приказките то получава първите си представи за света, за справедливост и несправедливост.

Най-често в приказките за най-малките герои са животни. Чрез тях децата се запознават с начина на живот и различни типове характер на героите. Във всички приказки има поука, благодарение на която можем да помогнем на детето да излезе от трудна ситуация.

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

Чрез приказките както на роден, така и на чужд език децата обогатяват лексикалния си запас, запомнят цели граматически структури, развиват умения за слушане и разбиране на непознат текст.

С богатата си гама от илюстрации те помагат на децата да развият своята зрителна памет и визуална грамотност. Чрез използването на приказки децата развиват усет към езика, запознават се с английския синтаксис и словоред. Приказката е едно от най-ярките средства за въздействие върху децата.

Приказките са подходящи за използване в ранното чуждоезиково обучение. Драматизирането на приказки повишава интереса на децата. Една и съща приказка може да бъде претворена и чрез куклен театър, и чрез участие на децата-артисти. По този начин приказките оживяват и придобиват комуникативен характер. Чрез тях развиваме артистичност и речеви, и езикови умения. Те дават възможност за преговор на изученото, за разширяване на речниковия запас, за въвеждане и упражняване на граматични структури.

За използването на приказки като метод в ранното чуждоезиково обучение говорят Брустър и др. [5], Илиева [7], а Муро [10] разглежда приложението на детски книжки, Бамфорд и Дей [4] дават метод за разширено четене, извънкласно четене или четене за удоволствие, Манукян и Дъргарян [9] ги представят като средство за развиване на говорни умения. Илиева [7: 53] твърди „че този метод в детската градина се реализира като учителят чете книжки и приказки на английски език по време на свободните занимания и понякога дава на децата възможност да изберат приказката.“

Според Брустър и др. [5] приказките разкриват пред децата богатството и сложността на езика. Те са запомнящи се, предоставят приятно и интересно съдържание за работа; мотивиращи са, изграждат положително отношение. Приказките предоставят възможности да се учи не само език: те осъществяват

интегративни връзки с други дисциплини, развиват умения и стратегии за учене. Илиева [1: 78] счита, че „внимателно подобранията произведения развиват успешно уменията за слушане и говорене в детската градина...“ че „водят до усвояването на лексикалния материал в готови за употреба граматически издържани изрази“. [1: 79]

Тацуки [11] разглежда положителния ефект от четенето, от слушането на приказки и истории. Лоти [8] изяснява причините, поради които приказките са мощен инструмент в чуждоезиковото обучение и предлага примерни дейности.

„Използването на детски приказки и книги в ранното чуждоезиково обучение има редица предимства. Те увличат децата, ангажират тяхното внимание и интерес. Приказките развиват въображението, осъществяват връзка между фантастичния и реалния свят, в който децата живеят.“ [2]

Илиева [6: 87] твърди, че „използването на книжки в часа по чужд език помага на децата да развият положително отношение към книгите и четенето, и интерес към книгите на английски език, да изградят запас от готови за използване изрази, което им позволява да звучат добре според езиковото си ниво в момента.

Приказките помагат на децата да научат точното и правилното произношение на новите думи, обогатяват речниковия им запас, развиват творчество и въображение. [3]

„Когато слушат приказка на чужд език, децата имат определена цел: стремят се да я разберат. Това е предизвикателство за тях, въпреки че са свикнали да правят същото на български. Мотивацията им е двустранна. Ако успеят да я разберат, се чувстват възнаградени за успеха си, ако ли не – мотивирани да положат повече усилия, за да успеят следващия път. [2]

Тук предлагам няколко детски книжки и приказки, които считам за подходящи за деца от предучилищна възраст.

The Tale of Samuel Whiskers или The Roly-Poly Pudding е детска книга, написана и илюстрирана от Беатрикс Потър [19]. Приказката е адаптирана към анимация и лесно може да достигне до децата. Тя е интересна история, чрез гледането на филмовата версия се обогатяват уменията на децата за слушане. Приказките на Беатрикс Потър забавляват децата от всички възрасти от десетилетия. От тази книжка децата ще научат за мама котка и нейните непослушни котета и как трябва да слушат родителите си, защото може да се случат опасни и лоши неща. Думи, върху които можем да работим чрез тази приказка са: dumpling – кнедли, pudding – пудинг, cheese – сирене, bacon – бекон, barrel – буре, flour – брашно, milk – мляко, tea – чай, dough – тесто. Чрез тази книжка децата ще разпознават и назовават животните на английски език: a dog – куче, a kitten – коте, a rat – плъх, a rabbit – заек. Ще се запознаят с други съществителни имена: an umbrella – чадър, a house – къща, a cupboard – шкаф. Приказката създава подходящ контекст за играта „Назови на английски език какво виждаш на картинката.“ Учителят отваря детската книжка и показва на децата картинки, които те трябва да назоват с точните и правилни думи. Чрез многократното повторение на предметите, които децата виждат, те успяват да усъвършенстват своето произношение.

„Dilly the Dinosaur“ на Тони Брамман [12] е идеално средство за запознаване на децата с нови думи и изрази. В тази приказка главните герои са палавият и непослушен Динозавър Дили и неговото семейство. Приказката затвърждава понятия за размер, време, развитие, семейство и членовете на семейството: my family – моето семейство, mother – майка, father – баща, child – дете, brother – брат, sister – сестра. Децата ще се запознаят с названия на предмети, обекти, явления като: room, bedroom, window; времето: sunny, rainy; празници: birthday, Christmas; глаголи: eat, drink, play, paint. Ще се запознаят с антоними: yes – no, good – bad, big – little, happy – sad, clean – dirty. Диалогът е прост, което го прави лесно запомнящ

се. Приказката е забавна, интересна и поучителна. Чрез нея децата ще започнат да описват картинки на английски език и да назовават предметите, които виждат на картинките. Тук предлагам игра, която има за цел да помогне на децата да се запознаят с някои глаголи, които включват всекидневни дейности. Играта се казва "Познай какво прави Дили." Учителят посочва илюстрации от детската книжка, а децата назовават на английски език с какво точно се занимава главният герой в приказката като използват глаголите: eat, drink, play.

„Going Swimming“, „Пепа отива на плуване“ [14] е от ниво първо, подходяща е за деца, които са готови да направят първите си стъпки с четенето. Книжката съдържа кратка история, често повтарящи се думи, които улесняват четенето. Следваща книжка „Playing Football“ [15] е от ниво второ, което е подходящо за начинаещи читатели, които могат да четат кратки, прости изречения с малко помощ. И в двете книжки думите са съобразени с възможностите и възрастта на децата. Изреченията са прости, а думите са сравнително често срещани в ежедневната реч. Книжки, подходящи за запознаване и назоваване на цветовете, цифри и букви са „Colours with Peppa“, [18] „123 with Peppa“ [16], „Abc with Peppa“ [17].

Според мои наблюдения английският за най-малките деца е едно вълнуващо приключение. Децата се интересуват от новото и непознатото, а уникалните възможности, като гледането на кратки анимационни филмчета, направени по книжките, предразполагат децата да възприемат лесно и в забавна атмосфера чуждия език. Те са много любознателни и бързо помнят, когато събудим любопитството и интереса им, така че за тях не е трудно да запомнят нови думи. От книжките за прасенцето Пепа, моето дете се запозна първо с числата на английски, след това на български език. Запомни бързо названията на животните и цветовете с помощта на магнитни карти, карти с животни, карти с цветовете, кукли, пъзели и др. На по-късен етап забелязах как детето демонстрира придобитите

знания. Добре е, ако използваме всяка ежедневна ситуация, за да запознаваме детето си с английски език.

Децата много обичат да задават въпроси. Можем да им отговаряме като добавяме английски думи и им обясняваме тяхното значение. Има цяла поредица с книжки за Пепа, те са снабдени с богати илюстрации и позитивни послания. Която и книжка да изберем, децата има какво да научат и да се забавляват. Могат да нарисуват картина на любим герой, може да оцветяват картини, и т.н. За да се затвърдят знанията на децата от приказките, прилагаме игри. Да поставят карти една по една, една до друга. Който сложи всички карти първи, печели. Ако играчът няма сдвоена карта, той пропуска ход и изчаква да се появи сдвоена карта в двата края. Когато играта се повтори, картите се раздават отново. Може да се приложат карти с картини на героите от приказката, която децата вече познават. С показ на картите от децата се изисква да назоват имената на животните. Да отгатват, разпознават герой или предмет от приказка, докато слушат неговото описание. Книжките за Peppa Pig са подходящи и събуждащи интереса, децата могат да изберат кой герой да бъдат и защо искат да играят именно него. „Peppa Pig“ е носител на награда Bafta за предучилищна анимация, показвана всеки ден по канала Nick Jnr.

„New lamps for old“ на Катлийн Фидлър [13] е приказка богата на илюстрации. От илюстрациите в детската книжка децата могат да се запознаят, да произнасят и да използват следните думи: a lamp, a star, people, a man, a woman, a wooden hat, a small truck, a castle, a sun, a sky, light, darkness. От тази приказка те могат да научат лексиката за четирите годишни времена (winter, spring, summer, fall) и да ги описват с подходящи прилагателни и съществителни като snow, wind, sun, a cloud, It is cold, It is hot, It is dark, It is sunny, It is cloudy. Учителят записва четирите годишни времена на дъската (показва картинки, поставени на магнитна дъска) и децата описват всеки сезон с една дума или с кратко изречение. Например: spring –

sun, winter – snow, It is cold, summer – It is hot, a fall – It is cloudy.

В „The three bears“ [20] интерес представляват следните думи: a bear, a chair, a bed, a forest, глаголите eat, sleep, run, jump, sit. След тази интересна приказка, за да се усвоят по-добре новите думи, препоръчвам една индивидуална и една групова игра. Груповата игра се играе с два големи зара, на които са нарисувани картинки. Децата трябва да свържат думите с картинките на заровете. Учителят разделя децата на два отбора. Децата от единия отбор хвърлят зара, а децата от другия отбор трябва да назоват на английски език изобразеното на картинката. След това децата от втория отбор хвърлят зара, а децата от първия отбор трябва да назоват това, което виждат, изобразено на картинката. Всеки верен отговор носи по една точка. Печели онзи отбор, който събере повече точки. Тази игра учи децата на сръчност, точност и обогатява тяхната лексика за мебелите в стаята и за всекидневните дейности като хранене, спане, излизане навън. Тази приказка и тази игра имат за цел да покажат как минава един ден от живота на човека. Животните са представени като говорещи същества, извършващи човешки дейности. Това привлича вниманието на децата и ги мотивира да учат английски език като играят заедно и работят в екип. Работата в екип обединява децата и ги учи да преследват общи идеи, цели и интереси.

Приказката е част от детството на всеки човек. Тя има подобаващо място в чуждоезиковото обучение в детската градина. Помага на децата да разграничават доброто от злото, да бъдат мили и любезни. Приказките забавляват детето и в същото време то научава много нови неща. Приказките оказват положително влияние върху развитието на детето. Те допринасят изключително много за научаването на чужд език. Могат да бъдат важен мотив, за да продължат децата да изучават английски език с желание и след като са напуснали детската градина, когато игрите в час постепенно намаляват. Би било добре чуждоезиковото

обучение да започне от най-ранна възраст, децата да разберат, че по нататъшното му изучаване и ползване е тяхната отворена врата към света и бъдещето.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Илиева**, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015.
2. **Маргаритова**, Д. Умението слушане и използване на приказки в ранното чуждоезиково обучение. В Годишник, Чуждоезиково обучение, Нов Български Университет. – С., Нов Български Университет 2009. <https://ebox.nbu.bg/cel/stud02.html>
3. **Пейчева**, Р., Е. Димитрова. Ролята на дигиталната приказка и модерните технологии в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж. // Том VIII. – Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, 73-82.
4. **Bamford**, J., R. Day. Extensive Reading: What is it? Why bother? In Language Teacher. // vol. 21.5, 1997, <https://jalt-publications.org/tlt/articles/2132-extensive-reading-what-it-why-bother>
5. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard, The Primary English Teacher's Guide. – London, Penguin, 2002.
6. **Илиева**, Zh. 4.6. Lexical approach with young learners. In T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. Editorial Committee E. de Chazal, C. Lima, A. Paran, ISBN 1-901095-64-9, IATEFL: Faversham, pp 86-87.
7. **Илиева**, Zh. Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers. in JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education) // vol. 9, No 1, 2016.
8. **Lawtie**, F., Storytelling. British Council, <https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources/teaching-secondary/activities/pre-intermediate-a2/storytelling>
9. **Manukyan**, A. M., A. M. Durgaryan. Developing speaking skills through fairy tales in elementary school. In Science Review. // vol. 3:20, 2019.
10. **Mourao**, S. Picturebooks are for children and teenagers. In C&Ts. // vol. 1:11, 2011, pp. 5-11.
11. **Tatsuki**, D.H. Storytelling: Repositioning Literary Texts in Language Teaching, Annals of Foreign Studies Vol.90(2015), Kobe City University of Foreign Studies, 145-157.

ПЕЧУРЦИ:

12. **Bradman**, T. Dilly the Dinosaur. Illustrator Susan Hellard. – London, Methuen Children’s Books, 1989.
13. **Fidler**, K. New lamps for old. – Edinburgh, Oliver & Boyd, 1965/1972.
14. **Peppa** Pig Going Swimming. – London, Ladybird Readers, 2016.
15. **Peppa** Pig Playing Football. – London, Ladybird Readers, 2018.
16. **Peppa** Pig: 123 with Peppa Board book. – London, Ladybird Readers, 2014.
17. **Peppa** Pig: ABC with Peppa Board book. – London, Ladybird Readers, 2014.
18. **Peppa** Pig: Colours Board book. – London, Ladybird Readers, 2001.
19. **Potter**, B. The Tale of Samuel Whiskers; Or, The Roly Poly Pudding. – London, Frederick Warne, 1908, free ebook from <https://www.freekidsbooks.org>
20. **The** three bears. Illustrator F. Rojankovsky. – New York, Golden books, 2001.